

UDK: 631.117: 631.811.91 (575.1)

**“SAYYOD” NASOS STANSIYASIDA O’RNATILGAN
NASOSLARDAN FOYDALANISH TO’G’RISIDA TAVSIYALAR**

Normurodov Ulug’bek Abdimuminovich

katta o’qituvchi. (Email: ulugbek141618@mail.ru)

"TIQXMMI" MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish intsituti

Nuriddinov Bexruz Anvar o’g’li

*Gidromelioratsiya fakulteti talabasi "TIQXMMI" MTU Buxoro tabiiy
resurslarni boshqarish instituti*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada “sayyod” nasos stansiyasida o’rnatilgan nasoslardan foydalanish to’g’risida tavsiyalar berilgan. Nasos stansiyasi ekspluatatsiyasi xizmati suv iste’moli grafigiga muvofiq ishonchli va nuqsonlarsiz suv ko’tarib berish, nasoslarni samarali ishlashi hamda ekspluatatsiya xodimlarining xavfsiz ishlashini ta’minlashdir.*

Tayanch so’zlar: *olib keluvchi kanal, avankamera, panjara, nasos kameralari, so’ruvchi quvur, nasos stanstiya binosi, bosimli quvur.*

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НАСОСОВ,
УСТАНОВЛЕННЫХ НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ «САЙЁД»**

Аннотация: *В данной статье приведены рекомендации по эксплуатации насосов, установленных на насосной станции «Сайёд». Служба эксплуатации насосной станции призвана обеспечить надежный и безошибочный подъем воды в соответствии с графиком водопотребления, эффективную работу насосов и безопасную работу оперативного персонала.*

Ключевые слова: *водозаборный канал, лопастная камера, решетка, насосные камеры, всасывающая труба, здание насосной станции, напорный трубопровод.*

**RECOMMENDATIONS ON USING THE PUMPS INSTALLED AT
"SAYYOD" PUMP STATION**

Annotation: *This article provides recommendations on the use of pumps installed at the "Sayyod" pumping station. Pumping station operation service is to provide reliable and error-free water lifting according to water consumption schedule, efficient operation of pumps and safe operation of operating personnel.*

Key words: *water intake channel, blade chamber, grate, pumping chambers, suction pipe, pumping station building, pressure pipeline.*

Kirish. Amu-Buxoro irrigastiya tizimlari havza boshqarmasi qoshidagi Nasos stanstiyalari va energetika boshqarmasi hisobidagi “Sayyot” nasos stansiyasi 1970 yilda ekspluatatsiyaga tushurilgan. Qorako’l tumani yerlarini suv bilan ta’minlaydi. Sayyot nasos stansiyasi 3200 ga sug’oriladigan paxta, bug’doy va qishloq xo’jalik ekinlarini suv bilan ta’minlashga xizmat qiladi.

Hozirda “Sayyot” nasos stanstiyasida 6 dona НДН20 va rusumli nasos agregatlari o’rnatilgan. Umumiy suv chiqarish qobiliyati 3,9 m³/s. Umumiy quvvati 750 kVt. Suv ko’tarish balandligi 13,5m. Quvurlar diametri 600 mm,

umumiy uzunligi 282 m.

“Sayyot” nasos stansiyasining tarkibi:

Olib keluvchi kanal

Avankamera

Cho’kindilarni ushlab qoluvchi panjara

Nasos kameralari

So’ruvchi quvur

Nasos stanstiya binosi

Bosimli quvur

1-rasm. Sayyot nasos stansiyasining binosi

2-rasm. Sayyot nasos stansiyasining mashinalar zali.

3-rasm. Nasos stansiyasining boshqaruv pulti va nasoslar .

Sayyot nasos stansiyasining texnik holati.

Avankamera – loyqa bosgan, panjara old qismida muallaq cho'kindilar suvning yuza qismini egallagan.

Nasos agregati – ishchi g'ildirak yemirilgan, suvga havoning aralashishi natijasida kavitatsiya ro'y bermoqda.

Bosimli quvur – Olib keluvchi kanaldagi suvning loyqalik miqdori katta bo'lganligi sababli bosimli quvur yemirilgan va karroziya xolatiga uchragan

Olib ketuvchi kanal – kanalning qiyaliklarini qamish bosgan, loyqa bosgan, qiyaliklarni qamish bosish natijasida qiyalik koeffitsientlari o'zgargan.

Metodlar. Nasos stanstiyasi ekspluatatsiyasi xizmati suv iste'moli grafigiga muvofiq ishonchli va nuqsonlarsiz suv ko'tarib berish, nasoslarni samarali ishlashi hamda ekspluatatsiya xodimlarining xavfsiz ishlashini ta'minlashdir.

Bu vazifalarni bekamu-ko'st bajarish uchun nasos stansiyasiga o'rnatilgan asosiy va yordamchi agregatlarni va inshootlarini to'g'ri ekspluatatsiya qilish va ta'mirlashning aniq reglamentlangan tizimi bo'lishi kerak. Shuningdek, ishchi xizmatchilar tomonidan nasos stansiyasini ishlatish to'g'risidagi yo'riqnomaga to'liq amal qilishlari shart. Ta'mirlash ishlari zaruriy extiyot qisimlari, ta'mirlash ishlari uchun kerakli asbob uskunalar ta'minotini o'z vaqtida yo'lga qo'yilishi lozim. Barcha ekspluatatsiya xodimlari agregatlarning ishlarini aniq hisoblab borish, xavfsizlik texnikasi va yong'in xavfsizligi tadbirlariga to'liq amal qilishlari shart.

Texnikaviy bayoni va foydalanish bo'yicha yo'riqnoma iste'molchiga nasos qurilmasining tuzilishi va undan foydalanish. Texnik tavsiloti. Harakatga kelish prinsipi, yig'ish qoidalari. Nosozliklarni bartaraf etish, xavfsizlik choralari to'g'risida ma'lumotlar beradi. Nasos qurilmasidan to'g'ri foydalanish va unga xizmat ko'rsatish maqsadga muvofiqdir.

Ekspluatatsiya qilish davomida jihozlar fizik - jismoniy va ma'naviy yemirilishga uchraydi. Fizik emirilishni ekspluatatsiya davrida jihozlarning konstruktiv va nokonstruktiv qismlarini yemirilishi tashkil qiladi. Natijada jihozlarni ekspluatatsiya qilish qiyinlashadi, ishlash qobiliyati yomonlashadi va mustahkamligi kamayadi. Ma'naviy yemirilish-texnikani rivojlanishi natijasida ishlayotgan mashina qiymatining kamayishidir.

Jihozlarning uzellari va qismlarini yemirilishini shartli ravishda tabiiy va falokat yemirilishiga bo'lish mumkin. Normal ekspluatatsiya qilish sharoitida ishqalanish kuchi va temperaturani ta'sir qilishi hamda boshqa faktorlar natijasida yemirilishga, tabiiy yemirilish deyiladi va bunday yemirilish albatta yuz beradi. Falokatli yemirilishlar texnik ekspluatatsiya qoidalarini buzulishi natijasida yuz beradi. Jihozlarga normal xizmat ko'rsatib turilsa, falokat yemirilishlari yuz bermaydi.

Parrakli nasoslarni ekspluatatsiya qilish davomida ko'proq abraziv va kavitatsiya yemirilishi yuz beradi. Abraziv yemirilish – oqimga aralashib harakatlanayotgan muallaq loyqalarni nasos qismlariga katta tezlikda ishqalanishi natijasida yuz beradi. Nasos ichiga (so'rish quvuri va boshqa

tirqishlardan) havo kirishi, nasos ichida va uning qismlaridagi g'adirbudurliklarda havoning qolishi, past bosimli joylarda tinch turgan va harakatlanayotgan suvdan havoning ajralib chiqishi hamda ulardan hosil bo'lgan po'fakchalarning nasos ichidagi bosim kichik bo'lgan joylarda yorilishi natijasida juda katta kuchga ega bo'lgan gidravlik zarb – kavitatsiya jarayoni yuz beradi. Nasos qismlari ustida yorilgan po'fakchalardan hosil bo'lgan kavitatsiya natijasida nasosning qismlari yemirila boshlaydi.

Bundan tashqari, metallning charchashi natijasida ham nasos qismlari ishdan chiqishi mumkin, ya'ni tashqi kuchlar ta'sirida hosil bo'lgan ichki kuchlanishtufayli nasos qismlarida mikroskopik yoriqlar hosil bo'ladi va bu yoriqlar uzoq vaqt ishlash jarayonida kattarib boradi hamda qismlarning yemirilishiga olib keladi.

Natijalar. Inshoot va jihozlarni dastlabki ekspluatatsiya holatiga olib kelish uchun ular ta'mirlanadi. Ular oldindan tuzilgan reja buycha ta'mir qilinadi. Lekin ba'zi hollarda, masalan, falokat yuz berganda, ko'zda tutilmagan shoshilinch ta'mir ishlarini bajarishga to'g'ri keladi. Ularning hajmi yoki murakkabligiga qarab, joriy yoki kapital ta'mir qilinishi mumkin.

Joriy ta'mirlash, nasos stanstiyasidagi inshoot hamda jihozlarni ekspluatatsiya qilish jarayonida va ularga xizmat ko'rsatish vaqtida aniqlangan buzilish va nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf qilishdan, ya'ni nasos stanstiyalarining inshootlari va jihozlarni ishchi holatida saqlash(mayda shikastlanish va nuqsonlarni tuzatish) dan iborat.

Joriy ta'mirlash vaqtida mexanizm va agregatlar to'liq qismlarga ajratilmaydi, faqatgina ishdan chiqqan qismlar echib olinadi. Echib olingan qismlar ta'mirlab tiklanadi, yaroqsiz holga kelib qolgan bo'lsa yangisiga almashtiriladi. Joriy profilaktik ta'mirlashning mazmuni va hajmi, davriy o'tkazib turiladigan ko'zdan kechirishlar hamda qisman o'tkaziladigan taftishlar natijasida aniqlanadi.

Nasoslar joriy remont qilinganda: podshipniklarning moy vannalari yuviladi; moyi almashtiriladi; salniklar rostlanadi; poydevor boltlari tozalanadi; ish g'ildiragi va podshipniklar ko'zdan kechiriladi; vallarning o'qdoshligi tekshiriladi; salnik tiqini hamda qistirmalar almashtiriladi va hokazo.

Inshoot va jihozlarning dastlabki ishchanligini to'liq tiklash uchun kapital ta'mirlash ishlari o'tkaziladi. Kapital ta'mirlashning mazmuni va hajmi, nasos stanstiyasining texnik rahbariyati tomonidan ilgari o'tkazib kelingan ko'zdan kechirishlar hamda taftishlar, sozlash tashkilotlarining o'tkazgan tekshirishlari yoki maxsus komissiyaning xulosasiga ko'ra aniqlanadi.

Melioratsiya nasos stansiyalarida kapital ta'mirlash asosan kuzgi-qishgi mavsumda bajariladi. Kapital ta'mirdan chiqqan jihozlar yangi jihozga qo'yiladigan texnik talablarga javob berishi lozim. Kapital ta'mirda agregat uzellarining barchasi yoki ko'pchiligi qismlarga ajratiladi, ba'zi hollarda esa agregat to'liq demontaj qilinadi. Nasos stanstiyasining binolari va inshootlarini kapital ta'mir qilishga, inshootlarni rekonstruksiya va modernizatsiya qilish, kanal trassasini o'zgartirish va boshqa ishlar kiradi.

Muhokama. Nasos stanstiyasini ekspluatatsiyasini yaxshilash bo'yicha takliflar.

Olib keluvchi kanalni loyqadan tozalash kerak;

Kanal qiyaliklaridagi qamishlarni tozalash kerak;

Avankameradagi loyqani muntazam ravishda tozalash kerak;

Nasos agregatlarni o'z vaqtida joriy ta'mirlashlarni olib borish kerak;

Bosimli quvurlarni tekshirib emirilgan joylarni ta'mirlash yoki yangisiga almashtirish kerak;

Olib ketuvchi kanalda gidropost o'rnatish kerak. Sababi nasos stanstiyasidan chiqadigan suv sarfini o'lchash uchun;

Olib ketuvchi kanalni qiyaliklarini loyiha asosida qayta tiklash lozim;

Ishchi xodimlarning malakasini doimiy ravishda oshirib borish kerak;

Foydalanish jarayonlarida chet el tajribalaridan foydalanish kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. M.M.Muhammadiev, B.U.Urishev. Nasos stansiyalarini loyihalash. O'quv qo'llanma. T., TDTU., 1998. – 74 b.
2. K.I.Lisov, M.A.Chayuk, G.E.Muskevich ekspluatatsiya meliorativnix nasosnix stansiy. M., 1988. – 255 s.
3. V.F.Chebaevskiy. Nasosi i nasosnie stansii. M., 1989. – 416 s.
4. Urishev B.U. Nasos va nasos stanstiyalari fanidan ma'ruzalar matnlari tuplami. K., KarMII., 2000. – 76 b.
5. Spravochnik. Ustroystva zakritix orasitilnix sistem. Trubi. Armaturi. Oborudovanie./ Pod red. prof. d.t.n. V.S.Dikarevskogo, M., 1986. – 256 s.
6. Proektirovanie nasosnix stansiy i ispitaniye nasosnix ustanovok / Pod red. prof. d.t.n. V.F.Chebaevskogo, M., 1982. – 320 s.
7. V.A.Bolshakov va boshqalar. Spravochnik po gidravlike. Kiev, izd. "Visha shkola", 1977. -279 s.
8. Katalog. Sentrobejnie nasosi dlya vodi. Chast 1, L., 1976. – 208 s.
9. V.I.Dyakov. Tyagovie raschei po elektrooborudovaniY. M., 1998. – 160 s.
10. X.Azimov. Kurilishda Mehnat xavfsizligi. T., Fan, 1997. – 131 b.
11. X.Raximova, A.A'zamov, T.Tursunov. Mehnatni muhofaza kilish. T., Uzbekison, 2003. – 216 b.
12. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
13. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
14. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. The Way of Science, 56.
15. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. Uz-Conferences, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>

16. Shodiyev Ne'matjon. (2024). *TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI*. Uz-Conferences, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
17. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
18. Фазлиев, Ж.Ш.(2017).Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. *Интернаука*,(7-3),71-73.
19. Ikrom, I. (2023). *KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI*. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
20. Shaxrilloevich, I. I. (2023). *DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH*. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.
21. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
22. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. *IMRAS*, 7(2), 34-38.
23. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
24. Shodiev, N. S. (2022). *USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY*. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
25. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
26. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). *KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS*. *E Conference Zone*, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
27. Ochilovich, S. Z. (2020, September). Inoyatov Ikrom Shaxriloyevich, Shodiyev Ne'matjon Sadirovich. *Tabiiy yaylovlar va uning bugungi kundagi ahamiyati*. In *Эффективность применение инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве» международная научно-практическая онлайн-конференция* (pp. 25-26).
28. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). *TO STUDY THE EFFECT OF THE MESH SURFACE ON THE SEED COTTON DURING THE SEPARATION OF COTTON FROM THE AIR STREAM*. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 121-122).
29. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). *KEY FACTORS FOR INCLUSION IN THE EXPERIMENTAL DESIGN IN THE CXM SEPARATOR AND THEIR IDENTIFICATION*. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 119-121).
30. Musinovich, S. M. (2023, June). *DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION*. In *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies* (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
31. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). *BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI*.
32. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). *FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS*. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.